

El edificio alto de oficinas artísticamente considerado:

Traducción al castellano de “*The Tall Office Building Artistically Considered*” (1896) de Louis H. Sullivan

Belinda López-Mesa (Universidad de Zaragoza), <https://orcid.org/0000-0003-1458-7685>

El texto original en inglés fue publicado como: Sullivan, Louis H. (1896), *The Tall Office Building Artistically Considered*, *Lippincott's Monthly Magazine*, vol. 57, marzo de 1896, pp. 403–409.

Se ha utilizado como fuente la reproducción digital disponible en Internet Archive: https://archive.org/details/sim_mcbrides-magazine_1896-03_57/page/402/mode/2up

Esta edición presenta el texto original inglés y una traducción al castellano dispuestos en paralelo para facilitar la consulta y el análisis comparado.

Licencias

- Texto original: Louis H. Sullivan, *The Tall Office Building Artistically Considered* (1896), dominio público.
- Traducción al castellano © Belinda López-Mesa, distribuida bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Financiación

- Gobierno de Aragón. Built4Life Lab (T37_26R)

Traducción al castellano / Spanish translation

Texto original / Original text

EL EDIFICIO ALTO DE OFICINAS ARTÍSTICAMENTE CONSIDERADO

THE TALL OFFICE BUILDING ARTISTICALLY CONSIDERED

I.

I.

Los arquitectos de esta tierra y de nuestro tiempo se ven ahora cara a cara con algo nuevo bajo el sol; a saber: aquella evolución e integración de las condiciones sociales, aquella particular articulación de las mismas, que deviene en la necesidad de erigir edificios altos de oficinas.

The architects of this land and generation are now brought face to face with something new under the sun,—namely, that evolution and integration of social conditions, that special grouping of them, that results in a demand for the erection of tall office buildings.

No es mi propósito debatir las condiciones sociales; las acepto como un hecho consumado y afirmo, desde este mismo instante, que el diseño del alto edificio de oficinas debe ser reconocido y afrontado desde su misma génesis como un problema por resolver: un problema vital, que apremia por una verdadera solución.

It is not my purpose to discuss the social conditions; I accept them as the fact, and say at once that the design of the tall office building must be recognized and confronted at the outset as a problem to be solved,—a vital problem, pressing for a true solution.

Expongamos las condiciones de la manera más llana. En resumen, son estas: las oficinas son necesarias para la conducción de los negocios; la invención y el perfeccionamiento del ascensor de

Let us state the conditions in the plainest manner. Briefly, they are these: offices are necessary for the transaction of business; the invention and perfection of the high-speed

alta velocidad han convertido el tránsito vertical — antes tedioso y penoso— en algo ahora fácil y cómodo; el desarrollo de la industria del acero ha despejado el camino hacia construcciones seguras, rígidas y económicas que se elevan a gran altura; el continuo crecimiento de la población en las grandes ciudades, la consiguiente congestión de los centros urbanos y el aumento del valor del suelo estimulan un incremento en el número de plantas; estas, apiladas con éxito unas sobre otras, repercuten a su vez sobre el valor de la tierra; y así sucesivamente, por acción y reacción, inter-acción e inter-reacción. De este modo ha nacido esa forma de *construcción* imponente llamada el “moderno edificio de oficinas”. Ha surgido en respuesta a un llamamiento, pues en él una nueva constelación de condiciones sociales ha hallado una morada y un nombre.

Hasta este punto, todo lo manifestado es materialista: un despliegue de fuerza, de determinación, de seso en el sentido más incisivo de la palabra. Es el producto conjunto del especulador, el ingeniero y el constructor.

El problema: ¿Cómo hemos de infundir en esta mole estéril —este amasijo tosco, rudo y brutal; esta exclamación imponente y descarnada de una tensión sin tregua— la gracia de aquellas formas más elevadas de sensibilidad y cultura que descansan sobre las pasiones más bajas y feroces? ¿Cómo proclamar, desde la cima vertiginosa de este extraño e insólito tejado moderno el pacífico evangelio del sentimiento, de la belleza, el culto a una vida superior?

He aquí el problema; y su solución debemos buscarla en un proceso análogo a su propia evolución —en una continuidad de esta, sea dicho— a saber: procediendo paso a paso desde los aspectos generales a los particulares, desde las consideraciones más toscas a las más delicadas.

Es mi creencia que pertenece a la esencia misma de todo problema el contener y sugerir su propia solución. Tal considero que es la ley natural. Examinemos, pues, cuidadosamente los elementos; desentrañemos esta sugerencia latente, esta esencia misma del problema.

elevator make vertical travel, that was once tedious and painful, now easy and comfortable; development of steel manufactures has shown the way to safe, rigid, economical constructions rising to a great height; continued growth of population in the great cities, consequent congestion of centres and rise in value of ground, stimulate an increase in number of stories; these, successfully piled one upon another, react on ground values;—and so on, by action and reaction, interaction and inter-reaction. Thus has come about that form of lofty *construction* called the “modern office building.” It has come in answer to a call, for in it a new grouping of social conditions has found a habitation and a name.

Up to this point all in evidence is materialistic, an exhibition of force, of resolution, of brains in the keen sharp sense of the word. It is the joint product of the speculator, the engineer, the builder.

Problem: How shall we impart to this sterile pile, this crude, harsh, brutal agglomeration, this stark, staring exclamation of eternal strife, the graciousness of those higher forms of sensibility and culture that rest on the lower and fiercer passions? How shall we proclaim from the dizzy height of this strange, weird, modern housetop the peaceful evangel of sentiment, of beauty, the cult of a higher life?

This is the problem; and we must seek the solution of it in a process analogous to its own evolution,—indeed, a continuation of it,—namely, by proceeding step by step from general to special aspects, from coarser to finer considerations.

It is my belief that it is of the very essence of every problem that it contains and suggests its own solution. This I believe to be natural law. Let us examine, then, carefully the elements, let us search out this contained suggestion, this essence of the problem.

Las condiciones prácticas son, a grandes rasgos, estas:

Se busca: primero, una planta bajo tierra que albergue calderas, motores de diversa índole, etc.; en suma, la central de fuerza, calefacción, iluminación y demás servicios. Segundo, una planta baja, así denominada, destinada a tiendas, bancos u otros establecimientos que exijan una gran superficie, espacios amplios, luz abundante y una gran libertad de acceso. Tercero, una entreplanta fácilmente accesible mediante escaleras; un espacio configurado habitualmente en amplias subdivisiones, con una correspondiente generosidad en la modulación estructural, así como en la amplitud del vidrio y la anchura de sus aberturas exteriores. Cuarto, por encima de esta última, un número indefinido de plantas de oficinas apiladas nivel sobre nivel, cada nivel idéntico al otro, cada oficina igual a todas las demás; como celda en un panal, un mero compartimento, nada más. Quinto y último, en la cima de este amontonamiento, se ubica un espacio o planta que, en lo relativo a la vida y utilidad de la estructura, es de naturaleza puramente fisiológica: a saber, el ático. En él, el sistema circulatorio se completa y realiza su gran giro, ascendente y descendente. Este espacio se halla colmado de tanques, tuberías, válvulas, poleas y demás miscelánea mecánica que suplementa y complementa a la central generadora de fuerza oculta bajo tierra, en el sótano. Finalmente, o más bien al principio, debe haber en la planta baja una abertura o entrada principal común a todos los ocupantes o concurrentes del edificio.

Esta configuración es, en lo fundamental, característica de todo alto edificio de oficinas en el país. En cuanto a las disposiciones necesarias para los patios de luces, estas no son pertinentes al problema y —según confío en que pronto se hará evidente— no es menester considerarlas aquí. Tales cuestiones, y otras como la distribución de los ascensores, por ejemplo, atañen estrictamente a la economía del edificio, y asumo que se consideran y resuelven plenamente como parte del proceso de satisfacer exigencias puramente utilitarias y pecuniarias. Solo en raras ocasiones el plano o la distribución de plantas del alto edificio de oficinas adquiere un valor estético, y esto acontece, por lo

The practical conditions are, broadly speaking, these:

Wanted—1st, a story below-ground, containing boilers, engines, of various sorts, etc.,—in short, the plant for power, heating, lighting, etc. 2d, a ground-floor, so called, devoted to stores, banks, or other establishments requiring large area, ample spacing, ample light, and great freedom of access. 3d, a second story readily accessible by stairways,—this space usually in large subdivisions, with corresponding liberality in structural spacing and in expanse of glass and breadth of external openings. 4th, above this an indefinite number of stories of offices piled tier upon tier, one tier just like another tier, one office just like all the other offices,—an office being similar to a cell in a honeycomb, merely a compartment, nothing more. 5th and last, at the top of this pile is placed a space or a story that, as related to the life and usefulness of the structure, is purely physiological in its nature,—namely, the attic. In this the circulatory system completes itself and makes its grand turn, ascending and descending. The space is filled with tanks, pipes, valves, sheaves, and mechanical etcetera that supplement and complement the force-originating plant hidden below-ground in the cellar. Finally, or at the beginning rather, there must be on the ground-floor a main aperture or entrance common to all the occupants or patrons of the building.

This tabulation is, in the main, characteristic of every tall office building in the country. As to the necessary arrangements for light courts, these are not germane to the problem, and, as will become soon evident, I trust, need not be considered here. These things, and such others as the arrangement of elevators, for example, have to do strictly with the economics of the building, and I assume them to have been fully considered and disposed of to the satisfaction of purely utilitarian and pecuniary demands. Only in rare instances does the plan or floor arrangement of the tall office building take on an aesthetic value, and this usually when the

común, cuando el patio de luces es exterior o bien se convierte en un elemento interno de capital importancia.

Dado que no busco aquí una solución aislada o particular, sino un verdadero tipo universal, la atención debe circunscribirse a aquellas condiciones que, en lo fundamental, son constantes en todo alto edificio de oficinas; debiendo eliminarse de la consideración toda variación meramente incidental y accidental, por resultar perjudicial para la claridad de la indagación principal.

La división funcional en horizontal y vertical que determina la unidad de oficina se fundamenta de manera natural en generar una estancia de superficie y altura confortables, y la magnitud de esta estancia estándar predetermina, con idéntica naturalidad, la unidad estructural elemental y la dimensión aproximada de los vanos de las ventanas. A su vez, estas unidades de estructura, arbitrarias por pura convención, constituyen, de un modo igualmente natural, la verdadera base para el desarrollo artístico del exterior. Desde luego, se requiere que la modulación estructural y las aberturas en la planta baja o planta comercial sean las mayores de todas; aquellas en la entreplanta, o planta semicomercial, han de ser de una naturaleza bastante similar. La modulación y vanos en el ático carecen por completo de relevancia (las ventanas no poseen un valor real), pues la luz bien puede captarse desde lo alto y no es necesario reconocer división celular alguna en la modulación de la estructura.

De ahí se desprende inevitablemente, y de la manera más simple posible, que si seguimos nuestros instintos naturales —sin reparar en libros, reglas, precedentes ni en ningún otro lastre formativo que impida un resultado espontáneo y "sensato"— diseñaremos el exterior de nuestro alto edificio de oficinas de la siguiente manera; a saber:

Comenzando por la planta baja, le otorgamos una entrada principal que atraiga la mirada hacia su ubicación, y tratamos el resto de la planta de un modo más o menos libre, expansivo y suntuoso; un modo fundamentado con exactitud en las necesidades prácticas, pero expresado con un sentimiento de amplitud y libertad. Tratamos la

lighting court is external or becomes an internal feature of great importance.

As I am here seeking not for an individual or special solution, but for a true normal type, the attention must be confined to those conditions that, in the main, are constant in all tall office buildings, and every mere incidental and accidental variation eliminated from the consideration, as harmful to the clearness of the main inquiry.

The practical horizontal and vertical division or office unit is naturally based on a room of comfortable area and height, and the size of this standard office room as naturally predetermines the standard structural unit, and, approximately, the size of window-openings. In turn, these purely arbitrary units of structure form in an equally natural way the true basis of the artistic development of the exterior. Of course the structural spacings and openings in the first or mercantile story are required to be the largest of all; those in the second or quasi-mercantile story are of a somewhat similar nature. The spacings and openings in the attic are of no importance whatsoever (the windows have no actual value), for light may be taken from the top, and no recognition of a cellular division is necessary in the structural spacing.

Hence it follows inevitably, and in the simplest possible way, that if we follow our natural instincts without thought of books, rules, precedents, or any such educational impedimenta to a spontaneous and "sensible" result, we will in the following manner design the exterior of our tall office building,—to wit:

Beginning with the first story, we give this a main entrance that attracts the eye to its location, and the remainder of the story we treat in a more or less liberal, expansive, sumptuous way,—a way based exactly on the practical necessities, but expressed with a sentiment of largeness and freedom. The

entrepanta de manera similar, mas por lo general con menor pretensión. Por encima de esta, a lo largo del número indefinido de niveles de oficinas tipo, seguimos la pauta de la celda individual —la cual requiere una ventana con su pilar divisorio, su antepecho y su dintel— y, sin más preámbulos, hacemos que todas *luzcan* iguales porque todas *son* iguales. Esto nos conduce al ático que, al carecer de división en celdas de oficina y de requerimientos especiales de iluminación, nos concede el poder de manifestar, mediante la amplia extensión de su muro y de su peso y carácter dominantes, aquello que es una realidad; a saber: que la sucesión de niveles de oficinas ha llegado definitivamente a su fin.

Esto podría resultar crudo, una forma desalmada y pesimista de plantearlo, pero con todo, hemos ido ciertamente un paso más allá del inquietante edificio imaginado por el conjunto del especulador, el ingeniero y el constructor. Y es que la mano del arquitecto se percibe al fin de forma definitiva en la firme postura adoptada desde el primer momento, al tiempo que comienza a asomarse el atisbo de una expresión profundamente sólida, lógica y coherente de las condiciones.

Al hablar de la mano del arquitecto, no me refiero necesariamente a cualquier arquitecto consumado e instruido. Me refiero únicamente al que tiene una fuerte pasión innata por los edificios y la inclinación a darles forma de la manera que a su naturaleza genuina le parece directa y sencilla. Es probable que recorra un camino libre de prejuicios desde el problema hasta la solución y, al hacerlo, demuestre un envidiable don para la lógica. Si posee cierto talento para el detalle formal, cierta sensibilidad hacia la forma por el simple hecho de ser forma, y cierto amor por ella, su resultado —además de su franqueza directa y su plenitud de conjunto— poseerá algo del encanto del sentimiento.

Sin embargo, hasta ahora los resultados son parciales tan solo y, en el mejor de los casos, provisionales; aunque relativamente ciertos, no dejan de ser superficiales. Sin duda nuestro instinto es el correcto, pero debemos buscar para él una justificación más completa, una sanción más elevada.

second story we treat in a similar way, but usually with milder pretension. Above this, throughout the indefinite number of typical office-tiers, we take our cue from the individual cell, which requires a window with its separating pier, its sill and lintel, and we, without more ado, make them *look* all alike because they *are* all alike. This brings us to the attic, which, having no division into office-cells, and no special requirement for lighting, gives us the power to show by means of its broad expanse of wall, and its dominating weight and character, that which is the fact,—namely, that the series of office-tiers has come definitely to an end.

This may perhaps seem a bald result and a heartless, pessimistic way of stating it, but even so we certainly have advanced a most characteristic stage beyond the imagined sinister building of the speculator-engineer-builder combination. For the hand of the architect is now definitely felt in the decisive position at once taken, and the suggestion of a thoroughly sound, logical, coherent expression of the conditions is becoming apparent.

When I say the hand of the architect, I do not mean necessarily the accomplished and trained architect. I mean only a man with a strong natural liking for buildings, and a disposition to shape them in what seems to his unaffected nature a direct and simple way. He will probably tread an innocent path from his problem to its solution, and therein he will show an enviable gift of logic. If he have some gift for form in detail, some feeling for form purely and simply as form, some love for that, his result, in addition to its simple straightforward naturalness and completeness in general statement, will have something of the charm of sentiment.

However, thus far the results are only partial and tentative at best; relatively true, they are but superficial. We are doubtless right in our instinct, but we must seek a fuller justification, a finer sanction, for it.

II.

Asumo ahora que, en el estudio de nuestro problema, hemos transitado por las diversas etapas de la indagación, a saber: primero, la base social de la demanda de altos edificios de oficinas; segundo, su literal satisfacción material; tercero, la elevación de la cuestión, desde las consideraciones puramente utilitarias de planificación, construcción y equipamiento, hasta el plano de una arquitectura elemental, como fruto inevitable de una edificación sólida y juiciosa; cuarto, la cuestión nuevamente elevada desde una arquitectura elemental hacia los albores de la verdadera expresión arquitectónica, mediante la adición de cierta cualidad y cantidad de sentimiento.

Mas nuestro edificio puede poseer todas estas cosas en grado considerable y, aun así, hallarse distanciado de aquella solución adecuada del problema que intento definir. Debemos ahora atender a la voz imperativa de la emoción.

Nos exige una respuesta: ¿Cuál es la característica capital del edificio alto de oficinas? Y de inmediato respondemos: es elevado. Esta esbeltez constituye, para la naturaleza del artista, su aspecto más estremecedor. Es, en su apelación, el mismísimo tono mayor del tubo abierto del órgano. Debe ser, a su vez, el acorde dominante de su expresión, el verdadero estimulante de su imaginación. Debe ser alto, alto en cada una de sus pulgadas. La fuerza y el poder de la altura deben morar en él; la gloria y el orgullo de la exaltación deben habitarlo. Cada pulgada debe exhibirse orgullosa y ascendente, alzándose en pura celebración, sabiendo que desde los cimientos hasta la cúspide es una unidad sin una sola línea disonante; que sea lo nuevo, lo inesperado, la elocuente peroración de las condiciones más desnudas, más amenazantes, más intimidantes.

El hombre que proyecta con este espíritu y con este sentido de responsabilidad hacia la generación en la cual vive no debe ser un cobarde, ni un negador, ni un simple erudito de biblioteca, ni un diletante. Debe vivir de su vida y para su vida en el sentido más pleno y consumado. Debe comprender de inmediato, y con el ímpetu mismo de la inspiración, que el problema del alto edificio de oficinas

II.

I assume now that in the study of our problem we have passed through the various stages of inquiry, as follows: 1st, the social basis of the demand for tall office buildings; 2d, its literal material satisfaction; 3d, elevation of the question from considerations of literal planning, construction, and equipment, to the plane of elementary architecture as a direct outgrowth of sound, sensible building; 4th, the question again elevated from an elementary architecture to the beginnings of true architectural expression, through the addition of a certain quality and quantity of sentiment.

But our building may have all these in a considerable degree and yet be far from that adequate solution of the problem I am attempting to define. We must now heed the imperative voice of emotion.

It demands of us, What is the chief characteristic of the tall office building? And at once we answer, it is lofty. This loftiness is to the artist-nature its thrilling aspect. It is the very open organ-tone in its appeal. It must be in turn the dominant chord in his expression of it, the true excitant of his imagination. It must be tall, every inch of it tall. The force and power of altitude must be in it, the glory and pride of exaltation must be in it. It must be every inch a proud and soaring thing, rising in sheer exultation that from bottom to top it is a unit without a single dissenting line,—that it is the new, the unexpected, the eloquent peroration of most bald, most sinister, most forbidding conditions.

The man who designs in this spirit and with this sense of responsibility to the generation he lives in must be no coward, no denier, no bookworm, no diletante. He must live of his life and for his life in the fullest, most consummate sense. He must realize at once and with the grasp of inspiration that the problem of the tall office building is one of the

constituye una de las más estupendas, una de las más grandiosas oportunidades que el Señor de la Naturaleza, en Su beneficencia, haya jamás ofrecido al orgulloso espíritu del hombre.

most stupendous, one of the most magnificent opportunities that the Lord of Nature in His beneficence has ever offered to the proud spirit of man.

Que esto no haya sido percibido —e incluso haya sido negado de plano— constituye una muestra de perversidad humana que bien debe obligarnos a reflexionar.

That this has not been perceived—indeed, has been flatly denied—is an exhibition of human perversity that must give us pause.

III.

III.

Una consideración más. Elevemos ahora esta cuestión a la región de la observación filosófica y serena. Busquemos una solución integral, una solución final: dejemos que el problema realmente se *disuelva*.

One more consideration. Let us now lift this question into the region of calm, philosophic observation. Let us seek a comprehensive, a final solution: let the problem indeed *dissolve*.

Ciertos críticos, y por cierto muy reflexivos, han propuesto la teoría de que el verdadero prototipo del edificio alto de oficinas es la columna clásica, compuesta de base, fuste y capitel: la base moldurada de la columna, representativa de los pisos inferiores de nuestro edificio; el fuste liso o estriado, que evoca la monótona e ininterrumpida serie de niveles de oficinas; y el capitel, como elocuencia de la fuerza culminante y la suntuosidad del ático.

Certain critics, and very thoughtful ones, have advanced the theory that the true prototype of the tall office building is the classical column, consisting of base, shaft, and capital,—the moulded base of the column typical of the lower stories of our building, the plain or fluted shaft suggesting the monotonous uninterrupted series of office-tiers, and the capital the completing power and luxuriance of the attic.

Otros teóricos, adoptando un simbolismo místico como guía, citan las muchas trinitades presentes en la naturaleza y en el arte, y la belleza y el carácter concluyente de tal trinidad en la unidad. Afirman la belleza de los números primos, el misticismo del número tres y la gracia de todas las cosas que están compuestas de tres partes; a saber: el día, que se subdivide en mañana, mediodía y noche; las extremidades, el tórax y la cabeza, que constituyen el cuerpo. Así, dicen ellos, el edificio también debería dividirse verticalmente en tres partes, sustancialmente como antes, pero por motivos diferentes.

Other theorizers, assuming a mystical symbolism as a guide, quote the many trinitades in nature and in art, and the beauty and conclusiveness of such trinity in unity. They aver the beauty of prime numbers, the mysticism of the number three, the beauty of all things that are in three parts,—to wit, the day, subdividing into morning, noon, and night; the limbs, the thorax, and the head, constituting the body. So, they say, should the building be in three parts vertically, substantially as before, but for different motives.

Otros, de temperamento puramente intelectual, sostienen que tal diseño debe participar de la naturaleza de una proposición lógica; ha de poseer un comienzo, un medio y un final, cada uno claramente definido: por lo tanto, de nuevo un edificio, como se indicó anteriormente, dividido verticalmente en tres partes.

Others, of purely intellectual temperament, hold that such a design should be in the nature of a logical statement; it should have a beginning, a middle, and an ending, each clearly defined,—therefore again a building, as above, in three parts vertically.

Otros, sin embargo, más susceptibles al poder de la unidad que a la gracia de una trinidad, sostienen que tal diseño debería forjarse de un solo golpe, como por mano de un herrero o por el poder del mismísimo Júpiter, o bien nacer del pensamiento puramente, tal como Minerva, ya adulta. Aceptan la noción de una división triple como algo admisible y bienvenido, mas no esencial. Para ellos se trata de la subdivisión de su unidad: la unidad no nace de la alianza de las tres partes; la aceptan sin murmurar, siempre que dicha subdivisión no perturbe el sentido de unicidad y reposo.

Todos estos críticos y teóricos coinciden, sin embargo, de manera positiva e inequívoca, en esto: que el edificio alto de oficinas no debe —no puede— convertirse en un campo para la exhibición del conocimiento arquitectónico en un sentido enciclopédico; que el exceso de erudición es en este caso tan peligroso, tan desagradable, como la falta de ella; que la miscelánea resulta aberrante para sus sentidos; que el edificio de dieciséis plantas no debe consistir en dieciséis edificios separados, distintos e inconexos, apilados uno sobre otro hasta alcanzar la cima del conjunto.

A esta última insensatez no me referiría si no fuera por el hecho de que nueve de cada diez edificios altos de oficinas están diseñados precisamente de esta manera en la práctica, no por ignorantes, sino por personas instruidas. Parecería, en efecto, como si el arquitecto “formado”, al enfrentarse a este problema, se viera acosado en cada planta o, a lo sumo, cada tres o cuatro plantas, por el temor histérico de caer en el “mal gusto”; de no estar engalanando su edificio con suficientes citas de este, aquel o el otro edificio “correcto” de alguna otra tierra y de algún otro tiempo; de no ser lo bastante abundante en su exhibición de género; no sea que delate, en suma, una falta de recursos. Soltar el trazo de esta mano rígida e inquieta, permitir que los nervios se calmen, que el cerebro se enfríe, reflexionar con equilibrio, razonar naturalmente, parece estar más allá de él: vive, por así decirlo, en una pesadilla despierta poblada de los *disjecta membra* de la arquitectura. El espectáculo no resulta inspirador.

Others still, more susceptible to the power of a unit than to the grace of a trinity, say that such a design should be struck out at a blow, as though by a blacksmith or by mighty Jove, or should be thought-born, as was Minerva, full-grown. They accept the notion of a triple division as permissible and welcome, but non-essential. With them it is a subdivision of their unit: the unit does not come from the alliance of the three; they accept it without murmur, provided the subdivision does not disturb the sense of singleness and repose.

All of these critics and theorists agree, however, positively, unequivocally, in this, that the tall office building should not, must not, be made a field for the display of architectural knowledge in the encyclopædic sense; that too much learning in this instance is fully as dangerous, as obnoxious, as too little learning; that miscellany is abhorrent to their sense; that the sixteen-story building must not consist of sixteen separate, distinct, and unrelated buildings piled one upon the other until the top of the pile is reached.

To this latter folly I would not refer were it not the fact that nine out of every ten tall office buildings are designed in precisely this way in effect, not by the ignorant, but by the educated. It would seem, indeed, as though the “trained” architect, when facing this problem, were beset at every story, or, at most, every third or fourth story, by the hysterical dread lest he be in “bad form;” lest he be not bedecking his building with sufficiency of quotation from this, that, or the other “correct” building in some other land and some other time; lest he be not copious enough in his display of wares; lest he betray, in short, a lack of resource. To loosen up the touch of this cramped and fidgety hand, to allow the nerves to calm, the brain to cool, to reflect equably, to reason naturally, seems beyond him: he lives, as it were, in a waking nightmare filled with the *disjecta membra* of architecture. The spectacle is not inspiriting.

En cuanto a las opiniones anteriores y serias sostenidas por críticos perspicaces y reflexivos, debo —aunque con gran pesar— disentir de ellas para los propósitos de esta demostración, pues las considero tan solo secundarias, no esenciales, y que ni rozan el punto vital, el núcleo mismo de todo el asunto, la verdadera e inmutable filosofía del arte arquitectónico.

Permítaseme ahora exponer esta visión, pues aporta a la solución del problema una fórmula definitiva e integral:

Todas las cosas en la naturaleza tienen un aspecto, es decir, una forma, una apariencia externa que nos dice lo que son, que las distingue de nosotros mismos y las unas de las otras.

Indefectiblemente en la naturaleza, estas formas expresan la vida interior, la cualidad propia del animal, del árbol, del ave, del pez que nos presentan; son tan características, tan reconocibles, que simplemente afirmamos que es “natural” que así sea. Sin embargo, en el instante en que miramos por debajo de esta superficie de las cosas, en el momento en que contemplamos a través del tranquilo reflejo de nosotros mismos y de las nubes sobre nosotros, hacia las claras, fluidas e insondables profundidades de la naturaleza, ¡cuán sobrecogedor es su silencio, cuán asombroso el fluir de la vida, cuán absorbente el misterio! Sin cesar la esencia de las cosas va tomando forma en la materia de las cosas, y a este inefable proceso lo llamamos nacimiento y crecimiento. Por un tiempo el espíritu y la materia se desvanecen juntos, y eso es lo que llamamos decadencia, muerte. Estos dos acontecimientos parecen unidos e interdependientes, fundidos en uno solo como una burbuja y su iridescencia, y parecen ser llevados sobre un aire que se mueve lentamente. Este aire es maravilloso más allá de todo entendimiento.

Y a pesar de ello, para la mirada firme de quien permanece en la orilla de las cosas, contemplando principalmente y con mayor afecto aquel lado sobre el cual brilla el sol y que sentimos jubilosamente como vida, el corazón se alegra siempre por la belleza, por la exquisita espontaneidad con la que la vida busca y adopta sus formas en perfecta consonancia con sus necesidades. Parece siempre

As to the former and serious views held by discerning and thoughtful critics, I shall, with however much of regret, dissent from them for the purposes of this demonstration, for I regard them as secondary only, non-essential, and as touching not at all upon the vital spot, upon the quick of the entire matter, upon the true, the immovable philosophy of the architectural art.

This view let me now state, for it brings to the solution of the problem a final, comprehensive formula:

All things in nature have a shape, that is to say, a form, an outward semblance, that tells us what they are, that distinguishes them from ourselves and from each other.

Unfailingly in nature these shapes express the inner life, the native quality, of the animal, tree, bird, fish, that they present to us; they are so characteristic, so recognizable, that we say, simply, it is “natural” it should be so. Yet the moment we peer beneath this surface of things, the moment we look through the tranquil reflection of ourselves and the clouds above us, down into the clear, fluent, unfathomable depths of nature, how startling is the silence of it, how amazing the flow of life, how absorbing the mystery! Unceasingly the essence of things is taking shape in the matter of things, and this unspeakable process we call birth and growth. Awhile the spirit and the matter fade away together, and it is this that we call decadence, death. These two happenings seem joined and interdependent, blended into one like a bubble and its iridescence, and they seem borne along upon a slowly moving air. This air is wonderful past all understanding.

Yet to the steadfast eye of one standing upon the shore of things, looking chiefly and most lovingly upon that side on which the sun shines and that we feel joyously to be life, the heart is ever gladdened by the beauty, the exquisite spontaneity, with which life seeks and takes on its forms in an accord perfectly responsive to its needs. It seems ever as though the life and the

como si la vida y la forma fueran absolutamente una e inseparables, tan acertada es la sensación de plenitud.

Ya sea que consideremos el águila majestuosa en su vuelo, o la flor del manzano en su apertura, el caballo de trabajo en su faena, el cisne alegre, el roble ramificado, el arroyo serpenteante a sus pies, las nubes errantes o, sobre todo ello, el sol en su curso: *la forma siempre sigue a la función*, y esta es la ley. Allí donde la función no cambia, la forma no cambia. Las rocas de granito, las colinas imperturbables, permanecen durante eras; el relámpago vive, toma forma y muere, en un pestañeo.

Es la ley que atraviesa todas las cosas orgánicas e inorgánicas, todas las cosas físicas y metafísicas, todas las cosas humanas y sobrehumanas, toda verdadera manifestación de la mente, del corazón y del alma: que la vida es reconocible en su expresión, que la forma siempre sigue a la función. *Esta es la ley.*

¿Hemos de violar, entonces, diariamente esta ley en nuestro arte? ¿Somos tan decadentes, tan ineptos, tan absolutamente cortos de mira que no podemos percibir esta verdad tan simple, tan sumamente simple? ¿Es acaso una verdad tan transparente que miramos a través de ella pero no la vemos? ¿Es realmente, entonces, una cosa tan maravillosa, o es más bien algo tan común, tan cotidiano, tan cercano a nosotros que no logramos percibir que el aspecto, la forma, la expresión externa, el diseño —o como queramos llamarlo— del edificio alto de oficinas debería, por la propia naturaleza de las cosas, seguir las funciones del edificio, y que allí donde la función no cambia, la forma no ha de cambiar?

¿No muestra esto de manera inmediata, clara y concluyente que la planta o dos plantas inferiores asumirán un carácter especial adaptado a las necesidades particulares, que los niveles de oficinas tipo, al tener la misma función invariable, habrán de continuar con la misma forma invariable, y que en cuanto al ático, específico y concluyente como es por su propia naturaleza, su función lo será igualmente en fuerza, en significado, en continuidad y en contundencia de su expresión externa? De esto

form were absolutely one and inseparable, so adequate is the sense of fulfilment.

Whether it be the sweeping eagle in his flight, or the open apple-blossom, the toiling work-horse, the blithe swan, the branching oak, the winding stream at its base, the drifting clouds, over all the coursing sun, *form ever follows function*, and this is the law. Where function does not change, form does not change. The granite rocks, the ever-brooding hills, remain for ages; the lightning lives, comes into shape, and dies, in a twinkling.

It is the pervading law of all things organic and inorganic, of all things physical and metaphysical, of all things human and all things superhuman, of all true manifestations of the head, of the heart, of the soul, that the life is recognizable in its expression, that form ever follows function. *This is the law.*

Shall we, then, daily violate this law in our art? Are we so decadent, so imbecile, so utterly weak of eyesight, that we cannot perceive this truth so simple, so very simple? Is it indeed a truth so transparent that we see through it but do not see it? Is it really, then, a very marvellous thing, or is it rather so commonplace, so every-day, so near a thing to us, that we cannot perceive that the shape, form, outward expression, design, or whatever we may choose, of the tall office building should in the very nature of things follow the functions of the building, and that where the function does not change, the form is not to change?

Does not this readily, clearly, and conclusively show that the lower one or two stories will take on a special character suited to the special needs, that the tiers of typical offices, having the same unchanging function, shall continue in the same unchanging form, and that as to the attic, specific and conclusive as it is in its very nature, its function shall equally be so in force, in significance, in continuity, in conclusiveness of outward expression? From this results,

resulta, de manera natural, espontánea e inadvertida, una división en tres partes; no a partir de ninguna teoría, símbolo o lógica artificiosa.

Y de este modo, el diseño del edificio alto de oficinas ocupa su lugar junto a todos los demás tipos arquitectónicos creados cuando la arquitectura — como ha sucedido una vez cada muchos años— era un arte vivo. Sirvan de testimonio el templo griego, la catedral gótica, la fortaleza medieval.

Y así, cuando el instinto nativo y la sensibilidad gobiernen el ejercicio de nuestro amado arte; cuando la ley conocida, la ley respetada, sea que la forma siempre sigue a la función; cuando nuestros arquitectos dejen de pavonearse y perderse en discursos vacíos, presos de su propia vanidad en el asilo de una escuela extranjera; cuando se sienta verdaderamente y se acepte con alegría que esta ley abre la radiante claridad de los campos verdes, y nos concede una libertad tal que la propia belleza y magnificencia de la realización de la ley misma tal como se manifiesta en la naturaleza disuadirá a cualquier hombre sensato y sensible de convertirla en licencia; cuando se haga evidente que simplemente estamos hablando una lengua extranjera con un marcado acento americano, mientras que todos y cada uno de los arquitectos del país podrían, bajo la benigna influencia de esta ley, expresar de la manera más simple, más modesta y más natural aquello que llevan dentro por decir: que realmente podrían y seguramente desarrollarían su propia individualidad característica, y que el arte arquitectónico se convertiría para ellos en una forma viva de expresión, una forma natural de manifestación, brindándoles alivio y añadiendo pequeños y grandes tesoros al arte en crecimiento de su tierra; cuando sepamos y sintamos que la Naturaleza es nuestra amiga, no nuestra implacable enemiga —que una tarde en el campo, una hora junto al mar, una visión abierta y completa de un solo día, a través del amanecer, el pleno mediodía y el crepúsculo, nos sugerirá tanto de lo que es rítmico, profundo y eterno en el vasto arte de la arquitectura, algo tan profundo y tan verdadero que todas las estrechas formalidades, las reglas rígidas y los lazos asfixiantes de las escuelas no podrán apagarlo en nosotros— entonces podrá proclamarse que estamos en la senda inequívoca hacia un arte natural y satisfactorio, una

naturally, spontaneously, unwittingly, a three-part division,—not from any theory, symbol, or fancied logic.

And thus the design of the tall office building takes its place with all other architectural types made when architecture, as has happened once in many years, was a living art. Witness the Greek temple, the Gothic cathedral, the mediæval fortress.

And thus, when native instinct and sensibility shall govern the exercise of our beloved art; when the known law, the respected law, shall be that form ever follows function ; when our architects shall cease strutting and prattling handcuffed and vainglorious in the asylum of a foreign school ; when it is truly felt, cheerfully accepted, that this law opens up the airy sunshine of green fields, and gives to us a freedom that the very beauty and sumptuousness of the outworking of the law itself as exhibited in nature will deter any sane, any sensitive man from changing into license ; when it becomes evident that we are merely speaking a foreign language with a noticeable American accent, whereas each and every architect in the land might, under the benign influence of this law, express in the simplest, most modest, most natural way that which it is in him to say : that he might really and would surely develop his own characteristic individuality, and that the architectural art with him would certainly become a living form of speech, a natural form of utterance, giving surcease to him and adding treasures small and great to the growing art of his land ; when we know and feel that Nature is our friend, not our implacable enemy,—that an afternoon in the country, an hour by the sea, a full open view of one single day, through dawn, high noon, and twilight, will suggest to us so much that is rhythmical, deep, and eternal in the vast art of architecture, something so deep, so true, that all the narrow formalities, hard-and-fast rules, and strangling bonds of the schools cannot stifle it in us,—then it may be proclaimed that we are on the high-road to a natural and satisfying art, an architecture that will soon become a fine art in the true, the best sense of

arquitectura que pronto se convertirá en un arte bello en el verdadero, en el mejor sentido de la palabra, un arte que vivirá porque será del pueblo, para el pueblo y por el pueblo.

Louis H. Sullivan.

the word, an art that will live because it will be of the people, for the people, and by the people.

Louis H. Sullivan.